

Systemes silvopastoraux laitiers : avantages et aides disponibles en Irlande

www.af4eu.eu

Vaches laitières dans un système silvopastoral établi, avec arbre protégé en arrière-plan

La silvopasture offre aux éleveurs laitiers irlandais une méthode pratique pour améliorer la santé du bétail, la qualité du sol et la résilience des exploitations en intégrant des arbres dans les pâturages. Alors que la plupart des vaches laitières pâturent en champs ouverts, elles recherchent naturellement ombre et abri contre les intempéries. Historiquement, le bétail prospérait dans les boisements et pâturages mixtes, démontrant les avantages d'un paysage plus diversifié. La mise en place d'un système silvopastoral nécessite une planification. Les arbres doivent être protégés jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment matures pour résister au pâturage. Le jeune bétail peut être introduit plus tôt grâce à des protections autour des arbres, mais le bétail plus âgé doit être restreint jusqu'à ce que les arbres soient bien établis. La compatibilité arbre-bétail dépend également du type de bétail et même de la race. Le pâturage tournant est essentiel pour prévenir le surpâturage, la compaction du sol et les dommages à l'écorce, pouvant aujourd'hui être limités grâce aux clôtures virtuelles. Les arbres à croissance rapide comme l'aune, le bouleau et le saule améliorent le sol en réduisant la compaction, augmentant l'infiltration d'eau de 60 % et accroissant le carbone organique du sol de 20 %. Ils contribuent également à la gestion des sols humides, réduisant le ruissellement de 30 % et protégeant les cours d'eau de la pollution. Les arbres créent un microclimat favorable à la ferme, rafraîchissant la chaleur estivale et réduisant le froid hivernal. Cela prolonge la saison de pâturage et améliore la production laitière, car le stress thermique peut réduire la production de 10 à 20 %, les bovins utilisant jusqu'à 40 % de l'énergie de l'alimentation uniquement pour rester au frais. La silvopasture bénéficie également à la nutrition du bétail. Les feuilles de saule et de chêne contiennent des tanins pouvant réduire les charges parasitaires de 30 %, tandis que le saule fournit des anti-inflammatoires naturels et des minéraux essentiels comme le cobalt. Le foin et l'ensilage peuvent toujours être récoltés avec précaution entre les rangées d'arbres, garantissant la disponibilité de fourrage et la productivité des terres. Le Forest Type 8 – Agroforestry Scheme en Irlande soutient la plantation d'arbres en complément de l'élevage laitier. Les parcelles éligibles (0,5 ha et plus) doivent avoir plus de 400 arbres par hectare. Les aides comprennent 8 555 €/ha pour l'établissement et 975 €/ha par an pendant 10 ans. Les terres en agroforesterie restent éligibles au Basic Income Support for Sustainability (BISS), permettant aux agriculteurs de conserver les paiements CAP essentiels tout en améliorant la productivité et la résilience de leurs terres.

References
 Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023-2027 Document. Available at <https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>
 Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>
 McAdam, J., Sibbald, A. R., Teklehaimanot, Z., & Eason, W. R. (2007). Developing silvopastoral systems and their effects on diversity of flora and fauna. *Agroforestry Systems*, 70(1), 81–89. <https://doi.org/10.1007/s10457-007-9034-2>

John Casey

Teagasc – l'Autorité pour le développement agricole et alimentaire, Irlande

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.